

026:354.11(497.1)“1919/1941“
929:821.163.41.09 Јовановић Марамбо, В.
929:02 Суботић, И. В.
929:02 Стојановић, М. Д.
Оригинални научни рад

Биљана М. Ђурашиновић
ORCID 0009-0009-9175-0379
Универзитет Едуконс
Факултет за пројектни и иновациони менаџмент „проф. др Петар Јовановић“
– Библиотека, Београд
biljana.djurasinovic@gmail.com

БИБЛИОТЕКА МИНИСТАРСТВА ИНОСТРАНИХ ПОСЛОВА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

Сажетак

Циљ рада је да се опише уређење библиотеке Министарства иностраних послова Краљевине Југославије, првенствено на основу грађе Архива Југославије, и малобројних текстова у оквиру којих је обухваћена њена делатност. Поред тога, представиће прегоаце који су у овом периоду бринули о њеном раду. Међу њима се посебно истицао Војислав Јовановић Марамбо (1884–1968), на дужности шефа Главне архиве Министарства. Заједно са осталим запосленима у Министарству који су у појединим периодима радили у Библиотеци допринео је очувању, попуњавању и евиденцији књижне грађе. У том контексту посебно су значајни чланови Друштва југословенских библиотекара Иван В. Суботић (1893–1973) и Михаило Д. Стојановић. Први од њих заслужан је за израду међуратног инвентара публикација, а други је извршио најдетаљнији опис фонда тадашње Библиотеке и дао предлог за унапређење њеног рада. Поређењем сачуване архивске грађе и објављених докумената биће извршена реконструкција организације и начина рада Библиотеке која је званично створена након завршетка Првог светског рата, а првобитно се помиње у оквиру Одељења за извршење међународних уговора (потоње Дирекције за међународне уговоре). На основу уредби, од којих је прва усвојена 1919. године, формално-правно већ се налазила у саставу Главне архиве, али њен део у пракси постаје тек неколико година касније. Када је, последњом међуратном уредбом о уређењу Министарства иностраних послова Краљевине Југославије (1939), уместо Архиве створено Историјско одељење, његов саставни део постала је и Библиотека која ће као таква обављати своју делатност и почетком Другог светског рата, у априлу 1941. године.

Кључне речи: Министарство иностраних послова Краљевине Југославије (1919–1941), Главна архива, Историјско одељење, Библиотека, Војислав Јовановић Марамбо (1884–1968), Иван В. Суботић (1893–1973), Михаило Д. Стојановић

Увод

Према до сада познатим подацима, развој библиотеке Министарства иностраних послова започео је у 19. веку.¹ „Од оснивања *иностраној одељења* почетком деветнаестог века отпочиње и формирање архивског и библиотечког фонда. Већ 1845. године, у приземљу Малог конака у Улици краља Милана, једна просторија је била одвојена за архиву, која је обухватала старе и актуелне акте, стару заставу умотану у платно, дрвени сандук са 108 старих печата, два оловна српска грба, шест бакрореза, карту Србије, четири хидрографске карте Европе, поцепану карту Кавказа, карту Грчке, карту азијске Русије и три карте Ђердапа“.² Године 1846, на захтев Главне контроле, Библиотека је приложила листу библиотечког материјала.³ У истраживању проведеном током 2014. од 20 насумично изабраних наслова са ове листе, девет се још увек налазило у садашњем фонду библиотеке Министарства.⁴ На основу овога, може се закључити да је фонд Библиотеке Министарства иностраних послова формиран пре 1886. године, када се, према тадашњим прописима, она налазила у оквиру Политичког одељења.⁵

О делатности библиотеке Министарства иностраних послова Краљевине Југославије објављена су два текста: „Библиотека Министарства иностраних послова Југославије између два светска рата“⁶ и „Из историје библиотеке Министарства спољних послова Републике Србије“⁷, у којима је, на основу до тада доступне грађе, описан њен целокупан рад – од организације до доприноса запослених. На основу неистражених докумената Архива Југославије и већ објављене грађе, реконструисан је рад ове библиотеке ради стицања нових увида у њен значај између два светска рата. Они би могли да пруже солиднију основу за даља истраживања развоја Библиотеке, као организационе јединице Министарства иностраних послова, али и да употпуне слику о стању специјалних библиотека у Србији између два светска рата.

¹ Miloš Jagodić, „Libraries of the Ministry of foreign affairs of the Principality of Serbia in 1846“, *Istraživanja* Бр. 26 (2015): 106–132, преузето 28. 7. 2024, <https://istrazivanja.ff.uns.ac.rs/index.php/istr/article/view/1551/1605>; Марина Павловић и Саша Михајлов, „Зграда министарства спољних послова у Београду“, *Наслеђе* Бр. 23 (2022): 61–102, преузето 28. 7. 2024, https://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2024/04/03-pavlovic_mihajlov.pdf.

² Jagodić, „Libraries of the Ministry of foreign affairs of the Principality of Serbia in 1846“: 106; 107; Павловић и Михајлов, „Зграда министарства спољних послова у Београду“: 90.

³ Jagodić, „Libraries of the Ministry of foreign affairs of the Principality of Serbia in 1846“: 108.

⁴ Исто: 130.

⁵ Бранка Драгосавац и Весна Арсић, „Из историје библиотеке Министарства спољних послова Републике Србије“, *Читалиштије: научни часопис за теорију и праксу библиошкарства* Год. 14, бр. 27 (новембар 2015): 77.

⁶ Емил В. Поповић, „Библиотека Министарства иностраних послова Југославије између два рата“, *Библиошкар: часопис Друштва библиошकारа СР Србије* Год. XXV, број 3–4 (мај–август 1973): 369–377.

⁷ Драгосавац и Арсић, „Из историје библиотеке Министарства спољних послова Републике Србије“: 77–82.

Међуратно устројство Библиотеке и уређење фонда

Стварање Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца (од 1929. Краљевина Југославија) 1. децембра 1918. године⁸ захтевало је формирање органа власти на свим нивоима, међу којима су била и министарства, а прва уредба о организацији Министарства иностраних послова Краљевине донета је 1919. године. Поред основних административних јединица устројена је и Библиотека, која је Уредбом о организацији Министарства иностраних дела, дипломатских заступништава и конзулата Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца у иностранству из 1919. године, била део Главне архиве (према члану 15). На основу сачуване архивске грађе⁹ сазнаје се да се библиотека Министарства иностраних послова првобитно налазила у оквиру Одељења за извршење међународних уговора, потоње Дирекције за уговоре.¹⁰ Према одредбама финансијског закона из 1922/23. од 31. јула 1922, Одељење за извршење међународних уговора из надлежности председништва Министарства прелази у надлежност управе Министарства иностраних послова.¹¹ „Грађа Дирекције за уговоре, као и других одељења МИП-а, сукцесивно је предавана Главној архиви. Из извештаја и преписке Главне архиве са осталим одељењима види се да је велики проблем настао после пресељења МИП-а у нову зграду Министарства крајем 1923. године, после чега су се архиве многих одељења нашле расуте по згради, а у веома несређеном стању. Главна архива је приликом почетка сређивања крајем 1924. издвојила и предала Одељењу за уговоре око десет сандука и неколико фиока, које су запослени овог одељења прихватили 12. марта 1925. са циљем њиховог сређивања. После укидања Дирекције за уговоре, Уредбом о реорганизацији МИП-а од 22. априла 1929. (...) послови ове Дирекције прешли су у надлежност других одељења МИП-а“.¹² Пошто је већ првом Уредбом из 1919. дефинисано да се у оквиру Главне архиве налази библиотека, остаје нејасно зашто се све до 1924. она налазила у оквиру Дирекције за уговоре, али се на основу података из сачуване архивске грађе¹³ може претпоставити да је то зато што је у том периоду постојала могућност да се за њену делатност издвоје средства у оквиру

⁸ О формирању заједничке државе Јужних Словена након завршетка Првог светског рата детаљније видети у: Branko Petranović, *Istorija Jugoslavije: 1918–1988. Knj. 1, Kraljevina Jugoslavija 1914–1941* (Београд: Nolit, 1988).

⁹ АЈ, МИП КЈ 334, 60, 168 Одељење за извршење међународних уговора (Документ бр. 949 од 7. фебруара 1922.).

¹⁰ На основу Уредбе о Одељењу за извршење међународних уговора, а на предлог Министарског савета Краљевине Југославије основано је, при њеном председништву Одељење за извршење међународних уговора (Од 1926. Дирекција за уговоре). Поред њега, при Председништву је постојао кабинет и Одељење за штампу. – Весна Ђокић и Лидија Опојевлић Хофман, „Министарство иностраних послова Краљевине Југославије – Дирекција за уговоре 1919–1929 (1915–1930)“, *Архив: часопис Архива Југославије* Год. XII бр. 1–2 (2011): 41–43, преузето 18. 9. 2023, https://arhivyu.rs/public/dok/izdanja/pdf/82/876516912-aj_cas_2011_03_txt.pdf.

¹¹ АЈ, МИП КЈ 334, 60, 168 Одељење за извршење међународних уговора (документ од 17. августа 1922.).

¹² Ђокић и Хофман, „Министарство иностраних послова Краљевине Југославије – Дирекција за уговоре 1919–1929 (1915–1930)“: 45.

¹³ АЈ, МИП КЈ 334, 60, 168 Одељење за извршење међународних уговора (Документ бр. 949 од 7. фебруара 1922.).

друге организационе јединице Министарства, односно Одељења за извршење међународних уговора, или због вишка простора који је постојао у оквиру њега. За Библиотеку Министарства иностраних послова, у вези са оваквим начином њеног организовања, значајан је и податак из инвентарне књиге која се чува у садашњој библиотеци Министарства спољних послова Републике Србије: да се Инвентар библиотеке Министарства иностраних послова. Књига I, 1–2596 завршава 24. децембра 1924. године¹⁴, што може да указује на чињеницу да је и она у то доба предата Главној архиви на даље поступање. Поред тога, одређено је да се уредба о библиотеци Министарства иностраних послова примењује и на посланства и конзулате Краљевине Југославије у иностранству; да је Библиотека задужена за прикупљање часописа, књига, брошура и осталих публикација, као и поседовање различитих каталога и инвентара. Као један од задатака запослених наводи се и преглед штампе и периодичних страних публикација уколико се односе на послове Министарства иностраних послова.¹⁵ Уредба из 1919. престала је да важи 1929. године, када је чланом 6 нове уредбе о организацији Министарства иностраних дела дефинисано да се у саставу Главне Архиве налази Библиотека, којом руководи библиотекар.¹⁶ Током 1929. године изражава се и потреба за стварањем књижног фонда који би обухватао наслове из међународног права, а користио би се за све области које су у вези са дипломатском и конзуларном струком.¹⁷ Закон о уређењу Министарства иностраних послова који је почео да се примењује 1. априла 1930. у свом члану 52 имао је одредбу према којој се у саставу Главне архиве налази библиотека Министарства, на челу које стоји библиотекар (чл. 5), као и да он има звање чиновника прве категорије и за обављање посла требало би да има завршен: Филозофски, Правни или државни Економски факултет. Није могао бити преведен у дипломатско-конзуларну службу, нити премештен у иностранство (чл. 15), а чланом 30 за рад у Министарству одређен је један библиотекар.¹⁸

Све претходно наведено потврђено је и Уредбом са законском снагом о уређењу Министарства иностраних послова и дипломатских и конзуларних заступништва Краљевине Југославије у иностранству од 10. августа 1939. године, према којој у састав Министарства иностраних послова улази и Историјско одељење у оквиру кога се налазила и библиотека (чл. 4), са библиотекарском којом је њоме управљао (чл. 10). Посао библиотекара у Министарству могло је обављати лице са факултетским образовањем које није било запослено као чиновник дипломатско-конзуларне струке, а његов пријем у службу и напредовање спроводило се на основу Закона о чиновницима који је донет 31. марта 1931. године.¹⁹

¹⁴ Драгосавац и Арсић, „Из историје библиотеке Министарства спољних послова Републике Србије“: 79, 81.

¹⁵ Архив Југославије (АЈ), Фонд Министарства иностраних послова Краљевине Југославије (МИП КЈ), 334, 57, 157–159.

¹⁶ АЈ, МИП КЈ, 334, 60, 168 Одељење за извршење међународних уговора (документ од 1. августа 1929, Пов. бр. 8036).

¹⁷ Исто (документ од 24. јануара 1929.).

¹⁸ АЈ, МИП КЈ, 334, 57, 159.

¹⁹ Исто.

Први подаци о организацији фондова Библиотеке налазе се у писму шефа Одељења за извршење међународних уговора Министарству иностраних послова – Политичком одељењу у коме се наводи да је, према усменом захтеву шефа Политичког одељења, извршен пренос библиотеке из гараже Министарства иностраних дела на основу одобреног кредита од 1000 динара. Из истог документа сазнаје се да су се књиге налазиле у сандуцима, да су смештене на полице и да су се у том тренутку класификовале и нумерисале. Поред тога, утврђено је да их је на полицама стајало око 2500 (без појединих бројева периодике и брошура), као и да је већи део, још, неупакован у гаражи. У складу са чињеницом да се фонд Библиотеке чувао у за то безусловном простору и у просторијама Одељења у отвореним орманима, где је било ко могао да узме и однесе публикацију, предложено је да се: нађе смештај са четири просторије; набаве затворени ормари, као и да се одреди лице које ће бринути искључиво о Библиотеци. У вези с тим, наведено је да би лице одређено за библиотечки посао радило по наређењу директора Политичког одељења, као и да је морало имати радно искуство у библиотеци.²⁰ Током 1922. шеф Одељења за извршење међународних уговора тражи, преко југословенских представништава у Бриселу, Паризу, Лондону, Истанбулу и Атини да се доставе одређене публикације неопходне за попуњавање библиотеке. На овај начин за фонд су набављени наслови од значаја за проучавање међународних односа, посебно у првим годинама након завршетка Првог светског рата, као што су: *Comptes-Rendus des Conferences Parlementaires Internationales du Commerce*, све публиковане свеске, осим друге и треће, које је већ поседовало; књиге које су од почетка рата публиковала различита министарства иностраних послова; пет примерака Уговора о миру закљученог између Турске и Грчке у Атини 1914, као и свих званичних публикација турског Министарства иностраних дела издатих за време рата.²¹

„У једној од књига инвентара исписано је и датирано *Учешће за руковање библиошком и класификација књиџа*, тако да оно представља и први опис правила библиотеке Министарства спољних послова из двадесетих година XX века. Претпоставља се да су тада устројене и прве материјалне књиге ове библиотеке“.²² Архивска грађа²³ потврђује да су публикације које су се налазиле у Библиотеци највећим делом биле пописане, али да за смештај фонда није обезбеђен довољан простор. Током 1929. године наводи се сређивање публикација шефова Саобраћајне секције и Трговинско-политичког одељења које су се налазиле у Библиотеци Дирекције за уговоре.²⁴

²⁰ АЈ, МИП КЈ, 334, 60, 168 Одељење за извршење међународних уговора (Документ бр. 949 од 7. фебруара 1922.).

²¹ АЈ, МИП КЈ, 334, 60, 168 Одељење за извршење међународних уговора (документ бр. 5095 од 31. јула; 5225 од 5. августа; 5230. 5. августа; 5227. од 4. августа; 5226 од 5. августа; 5224 од 5. августа 1922. године).

²² Драгосавац и Арсић, „Из историје библиотеке Министарства спољних послова Републике Србије“: 78.

²³ АЈ, МИП КЈ, 334, 60, 168 Одељење за извршење међународних уговора (писма шефа Одељења за извршење међународних уговора бр. 821 од 25. јула и бр. 6809 од 8. октобра 1922. године).

²⁴ Исто (документ бр. 5479 од 6. јуна 1929. године).

У извештају о стању Библиотеке Министарства иностраних послова који је 9. септембра 1931. године начелнику Главне архиве поднео тадашњи в. д. библиотекар Михаило Д. Стојановић таксативно се наводи да: располаже једном салом и једним магацином; да се у сали налазе затворени ормани (108 дужних метара), а на галерији отворене полице (84 дужна метра), као и у магацину (60 дужних метара). Од тога су око две трећине књига биле закључане у сали и подруму, а није било ни довољно светла за читање. У оквиру сале публикације су биле разврстане у три групе: историја, право и периодика. У орманима су историјски списи о државама били груписани у зависности од броја књига. Правни списи су издељени на уговоре, протоколе и општу правну литературу и налазили су се у посебном ормару. Периодика и издања Друштва народа, међународних организација попут суда правде и бироа рада, као и разни закони, били су смештени на галерији. Библиотека није имала каталог и овакав распоред омогућавао је лакше сналажење. Да би се превазишли проблеми у раду, библиотекар је предложио да фонд буде стављен у затворене ормане, под кључем; да се уведе додатно осветљење у салу и уради нови распоред књига по групама, уз истицање да би главну требало задржати, али да се подгрупе изоставе. У оквиру главних група предвиђено је било да се публикације поделе по формату или да се новонабављене уврсте где буде места уз задржавање постојећег устројства. Такође је препоручио начин израде каталога, и расходовање публикација, уз напомену да ове могу и да се поклоне другим библиотекама.²⁵

Библиотекар у извештају пише да је у то време Библиотека имала један инвентар у који су бележене све књиге, часописи и новине. У њега је било уписано 4778 бројева, али он није био прецизан, јер су многи пропуштени или накнадно уношени, био је велики број дупликата и појединих свезака истог наслова под различитим бројевима. Предлагао је раздвајање инвентарних књига, као и да се у Правилник унесу прописи о начину њиховог вођења. Стање у инвентару требало је усагласити са стањем фонда Библиотеке, а током израде каталога тачно би се утврдило шта недостаје. За остваривање овог задатка предлаже формирање комисије. Посебно истиче да би периодична издања требало спојити тако што би раздвојени бројеви истог наслова били заведени под бројем прве свеске. Указао је и да у магацину постоји осам кутија са око 3000 белих избушених картица, а да је набављено и 6000 плавих небушених. Као недостатак наводи чињеницу да су различите величине и не могу се употребљавати заједно, а да њихов број није довољан за израду ни азбучног, ни предметног каталога, који је предвиђен пројектом Правилника. Изразио је потребу да му се за куцање каталожких листића додели један дактилограф са знањем француског језика, а код њихове израде било је потребно водити рачуна о изгледу и боји. За смештај листића и реверса било је потребно набавити нове ормане.²⁶

У сврху попуњавања фонда библиотекар је предлагао да се набавка врши за потребе и библиотеке Министарства иностраних послова и појединих одељења. Наглашавао је да Библиотека мора имати све званичне публикације Министарства иностраних послова Краљевине Србије, Црне Горе и Југославије, главну збирку

²⁵ АЈ, МИП КЈ, 334, 65, 188-193 (документ од 28. јануара 1931.).

²⁶ АЈ, МИП КЈ, 334, 65, 188-193 (документ од 28. јануара 1931.).

међународних уговора, протоколе главних међународних конференција, од којих су од посебног значаја оне на којима се расправљало о питањима од значаја за Краљевину Југославију, разне књиге страних држава, као и оне које су се тичале Краљевине Југославије. Поред тога, требало је да у свом фонду чува главна дела наше и иностране дипломатске историје, потребан број наслова о мањинском праву и то посебно оних која су се тичала југословенских народа у иностранству, географске карте предела и земаља значајних за спољну политику (тадашње Краљевине Југославије и ранију), главна дела међународног јавног и приватног права.²⁷

Библиотека није била претплаћена ни на један часопис, али је преко других одељења редовно примала поједине наслове. Пројектом правилника било је предвиђено да се и монографске и серијске публикације морају набављати искључиво преко Библиотеке и да се у њој и чувају. Аутор текста и библиотекар посебно је истицао да у Библиотеци морају постојати комплетна годишта важнијих часописа, а да би чланке о тадашњој Краљевини требало посебно издвојити, груписати и повезати. Као установа, редовно је била претплаћена и примала *Службене новине* (у време писања извештаја поседовала је сва годишта од 1919. до 1931), а од појединачних домаћих и страних новина поседовала је поједина годишта листова: *Полиџика*, *Време*, *Times*, *Temps*. У њеним фондовима чували су се и прегледи југословенске и стране штампе откуцани на писаћој машини за годишта од 1916. до 1919. Поред књига и серијских публикација део колекције било је и 400 брошура са питањима из ратова од 1912. до 1918. и конференције мира 1919–1920. године. Библиотекар је предлагао да се групишу према предметима и укориче. На крају извештаја налази се списак књига са 84 наслова на француском, италијанском, немачком и енглеском језику, као и списак набављених књига у 1931. години који је обухватао следеће области: међународно право (9), закони (10), историја и политика (37), светски рат и питање одговорности за рат (14), савремена питања (27) и разно (9).²⁸ На завршној седници 21. марта 1932. године усвојен је Правилник о уређењу библиотеке Министарства иностраних послова.²⁹ У Извештају који је поново израдио Михаило Д. Стојановић током 1934. године написано је да је у инвентар унето 1427 књига и 348 часописа, као и да су израђени азбучни и предметни каталог. Такође наводи да је у том периоду укоричено 30 књига и 70 свезака (око 2000 примерака) брошура. Предлагао је и набавку нових ормана или поправку старих. Срећен је магацин у коме су све књиге биле поређане по азбучном реду презимена писаца или комбиновано са предметом публикације.³⁰ Током следеће године обављена је припрема за ревизију фонда и настављена израда каталога. Поред тога, библиотекар наводи да, иако је Правилником одређено да се публикације могу задржати 20 дана, ова одредба се не извршава.³¹

²⁷ Исто.

²⁸ АЈ, МИП КЈ, 334, 65, 188-193 (документ од 28. јануара 1931.).

²⁹ Исто (документ обавештења бр. 156 од 24. марта 1932.).

³⁰ Исто (годишњи извештај о раду Библиотеке од 25. децембра 1934. и прилог документу Главне архиве бр. 47 од 4. фебруара 1935.).

³¹ АЈ, МИП КЈ, 334, 65, 188-193 (Прилог документу бр. 697 од 31. децембра 1935. и документу бр. 44 од 25. јануара 1936.).

Током 1936. тражено је да се за потребе Главне архиве и библиотеке Министарства иностраних послова обезбеди девет нових просторија, уместо дотадашње четири, од којих је једну користио библиотекар и 12 чиновника. Требало је издвојити и посебну просторију за библиотекара.³² У записнику од 1. јануара 1938. године којим је Војислав Јовановић Марамбо (1884–1968) преузео дужност начелника Главне архиве наводи се да је примио инвентар књига: 1–4493 и 4650–8935, као и инвентар периодике: 1–191. Поред тога, истиче да у Библиотеци недостају књиге из библиотеке бившег Одељења за извршење међународних уговора, које Главна архива није никада примила, а које су, са својим инвентарним бројевима пописане као додатак документу из 1930. године. У оквиру истог акта налази се и списак књига библиотеке Министарства иностраних послова које је бивше Одељење за уговоре задржало у својој приручној библиотеци и није их вратило приликом укидања. Надаље се истиче да је она обухватала 70 инвентарних јединица које нису инвентарисане по реду. Њихова тематика обухватала је различита питања међународних односа и склапања уговора.³³ Тадашњи начелник Главне архиве, Војислав Јовановић, 1938. године наводи и да ће се књиге од 1. марта те године, због сређивања Библиотеке, издавати и враћати од 8 до 10 сати, осим у хитним случајевима за потребе чиновника Министарства иностраних послова уз потпис шефа Одсека у коме је запослен,³⁴ а накнадно је тражио још два служитеља као испомоћ приликом уређења.³⁵ Ревизијом из 1939. утврђен је недостатак дела фонда. Шеф тадашњег Историјског одељења Војислав Јовановић Марамбо наводи да то није у складу са Правилником о раду библиотеке из 1932, који је у члану 9 предвиђао забрану изношења публикација које је Библиотека поседовала у једном или малом броју примерака, да би биле доступне за употребу свим заинтересованим корисницима.³⁶ Такође је забележено и да је током 1940. извесни Велибор Протић вратио два наслова, један на француском и други на српском језику писан ћирилицом.³⁷

У архивској грађи³⁸ сачуван је и извештај о штети причињеној Библиотеци Министарства иностраних послова у Београду током немачке окупације од 1941. до 1944. године, где се потврђују поједини подаци из међуратне документације, али се могу пронаћи и нови. На основу њега може се сазнати да је на дан 5. априла 1941, према инвентару, који је уредно вођен до тог дана, Библиотека поседовала укупно 9647 дела у приближно 35.000 свезака. Часописа је било 487 у 4872 годишњих, полугодишњих или тромесечних томова, или посебних свезака. Како се наводи, оба инвентара су сачувана, док је инвентар листова нестао током окупације, па се њихов број

³² Исто (Документ бр. 175 од 30. марта 1936.).

³³ АЈ, МИП КЈ, 334, 158, 481 Персонални досије – Војислав Јовановић (документ бр. 556/1937 од 4. јануара 1938.).

³⁴ АЈ, МИП КЈ, 334, 65, 188-193 (документ бр. 87 од 25. фебруара 1938.).

³⁵ Исто (документ бр. 107 од 9. марта 1938.).

³⁶ Исто (документ бр. 237 од 31. маја 1939.).

³⁷ АЈ, МИП КЈ, 334, 65, 188-193 (документ бр. 40 од 26. марта 1940.).

³⁸ АЈ, 335 Збирка Војислав Јовановић Марамбо 61, 86 (1945-49) – непотписан извештај куцан на машини на 11 страна (И.о.бр. 261 од 23. августа 1947.). У архивској грађи налази се исти такав напис од 21. марта 1947.

није могао тачно утврдити, али је, на основу сећања запослених који су и тада радили у Библиотеци, поседовала око 600 дневних, недељних периодичних страних и домаћих часописа у приближно 2400 повезаних листова или везаних пакета. Поред тога, било је и 12.000 свезака дупликата књига и часописа. У каталозима се налазило 45.000 листића. Даље се наводи да је основни фонд потицао од Министарства иностраних дела Кнежевине, односно Краљевине Србије и да најстарији сачувани каталози потичу из 1870. године. Највећи део књига био је у тврдом повезу, сем инкунабула, уз десет до петнаест униката. Поседовала је публикације о целокупном југословенском, италијанском, мађарском и аустријском законодавству, као и комплет јужнословенских службених новина од 1834. до 1941. године.³⁹

Током међуратног периода, издавања за Библиотеку била су различита, али се, на основу сачуване грађе⁴⁰ и података који су наведени, може закључити да су била недовољна, што је јасно исказано и у предлогу буџета за 1939/40. где се за потребе Библиотеке тражи 60.000 динара и истиче да је сума од 5000 која је била предвиђена за ту годину недовољна.

Година	Износ у динарима ⁴¹
1924–1925.	5000
1925–1926.	5000
1926–1927.	50.000
1927–1928.	20.000
1928–1929.	20.000
1929–1930.	20.000
1930–1931.	30.000
1931–1932.	30.000
1932–1933.	10.000
1933–1934.	5000
1934–1935.	5000
1935–1936.	5000
1936–1937.	5000
1937–1938.	5000
1938–1939.	5000
1939–1940.	5000

Табела 1. Издавања за Библиотеку Министарства – појединачно и у склопу других Одељења⁴²

³⁹ АЈ, 335, 61, 86 (1945-49) – непотписан извештај куцан на машини на 11 страна (И.о.бр. 261 од 23. августа 1947.). У архивској грађи налази се исти такав напис од 21. марта 1947.

⁴⁰ АЈ, 334 МИП КЈ, 65, 188-193 (документ бр. 54 од 17. фебруара 1939.).

⁴¹ За период од 1926. до 1933. дати су износи издавања заједно са другим одељењима Министарства.

⁴² АЈ, МИП КЈ, 334, 65, 188-193 (документ бр. 54 од 17. фебруара 1939.).

Упркос ограниченим средствима која су издвајана за њен рад, библиотека Министарства иностраних послова била је организована према правилима библиотечке струке периода између два светска рата. Имала је устројене књиге инвентара, каталоге, дефинисану набавну политику и систем издавања публикација који је одговарао библиотеци специјалног типа. Све ово не би било могуће без људи који су је на овај начин устројили и водили. Међу њима су се посебно истицали: Иван В. Суботић,⁴³ Михаило Д. Стојановић и Војислав Јовановић.⁴⁴

Запослени у Министарству иностраних послова који су, између два светска рата обављали дужност библиотекара

Познато је да је у свим међуратним прописима о уређењу Министарства иностраних послова Краљевине Југославије било дефинисано постојање радног места библиотекара и одређени његови послови, то никада није било у потпуности испуњено. Наиме, ове послове између два светска рата обављало је неколико изузетних људи запослених на различитим пословима у Министарству. Они никада нису били именовани за библиотекара, а у појединачним документима потписују се као вршиоци дужности. Први међу њима био је Иван В. Суботић, писар прве класе Министарства иностраних послова, привремено постављен у Одељење за извршење уговора. Ову дужност обављао је до 31. маја 1925. године.⁴⁵ Током 1920. израдио је *Учештства за руковање библиотешком и класификацију књиџа* у оквиру библиотеке Министарства иностраних послова и Одељења за извршење међународних уговора.⁴⁶ Иван В. Суботић био је и члан Друштва југословенских библиотекара од 24. новембра 1931. године.⁴⁷

Михаило Д. Стојановић⁴⁸ радио је у оквиру Главне архиве Министарства иностраних послова, прво као званичник-дневничар, са задатком прикупљања документације о одговорности за Први светски рат.⁴⁹ У сачуваној архивској грађи⁵⁰ Михаило Д. Стојановић помиње се 1931. године као вршилац дужности у

⁴³ У службеном листу наводи се да је рођен 19. 10. 1893, дипломирао је на Правном факултету у Лозани 1919/20. и докторирао на истом факултету 1926. године са дисертацијом „Утицај распада Аустро-угарске на држављанство њених грађана“. – АЈ, МИП КЈ, 334, 518, 195 Персонални досије – Иван Суботић.

⁴⁴ Студије је започео на Београдском универзитету, наставио у Швајцарској, Француској и Енглеској. Докторирао је у Греноблу 1911. године. – Легат Војислава М. Јовановића Марамбоа, Војислав М. Јовановић Марамбо – живот и дело, преузето 25. 11. 2023, http://vojislavjovanovicmarambo.unilib.rs/biografija_nadimak.html.

⁴⁵ АЈ, МИП КЈ, 334, 518, 195 Персонални досије – Иван Суботић (документ бр. 107 од 14. јуна 1926.).

⁴⁶ Драгосавац и Арсић, „Из историје библиотеке Министарства спољних послова Републике Србије“: 79.

⁴⁷ Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Архива Друштва југословенских библиотекара, кутија број 5.

⁴⁸ Дипломирани правник Универзитета у Београду, доктор наука Лондонског универзитета са тезом „The Policy of the Great Powers in the Balkans (1875-1878)“, „Политика великих сила на Балкану (1875-1878)“ коју је израдио на основу грађе архива у Лондону, Бечу и Београду. – АЈ, МИП КЈ, 334, 194, 517 Персонални досије – Михаило Стојановић.

⁴⁹ АЈ, МИП КЈ, 334, 194, 517 Персонални досије – Михаило Стојановић (документ бр. 390 од 2. јула 1930.).

⁵⁰ Исто (документ од 2. септембра 1931.).

Министарству. Гдину дана касније, наводи да је молбом министру од 1. маја 1930. године тражио да буде постављен за библиотекар, а да две године то није урађено, па је обављао два посла: помагао је Владимиру Ђоровићу у сређивању поверљиве и просветно-поверљиве архиве за период од 1902. до 1914, извршавао лектуру свих до тада штампаних табака који су се односили на њу и обављао библиотечки посао. Посебно истиче свој допринос у сређивању Библиотеке и рад на предлогу правилника који је усвојила комисија начелника одељења и поднела га министру спољних послова на потпис.⁵¹ Михаило Д. Стојановић био је и члан Друштва од 24. новембра 1931. до 1. јануара 1933. године.⁵²

Војислав Јовановић, познатији под надимком Марамбо обављао је послове главног архивара Министарства иностраних послова од 1924. до 15. новембра 1941. године.⁵³ Пошто је Главна архива у одређеном тренутку променила назив, постаје начелник Историјског одељења Министарства иностраних послова.⁵⁴ Пензионисан је 8. јуна 1942, уз пензију од 4756 динара.⁵⁵

Закључак

Библиотека Министарства иностраних послова између два светска рата имала је функције специјалне библиотеке затвореног типа, са набавном политиком која је, упркос веома ограниченим издвајањима, одговарала њеним функцијама. О фонду библиотеке, у целокупном периоду између два светска рата, бринуло је неколико образованих појединаца који су урадили правилник за њен рад и написали упутства за уређење колекције. На основу тога, уз све промене током времена, може се закључити да су начин рада и организација фонда библиотеке Министарства иностраних послова све до данашњих дана обезбедили очување најзначајнијих публикација које су у различитим историјским периодима ушле у њен састав.

Литература и извори:

1. Архив Југославије (АЈ). Збирка Војислав Јовановић Марамбо (335)
2. Архив Југославије (АЈ). Фонд Министарства иностраних послова Краљевине Југославије (334).
3. Драгосавац, Бранка и Весна Арсић. „Из историје библиотеке Министарства спољних послова Републике Србије“. *Чишљалиште: научни часопис за теорију и праксу библиошкарства* Год. 14, бр. 27 (новембар 2015): 77–82.
4. Ђокић, Весна и Лидија Опојевлић Хофман. „Министарство иностраних послова

⁵¹ Исто (документ од 27. јула 1932.).

⁵² Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Архива Друштва југословенских библиотекара, кутија број 5.

⁵³ АЈ, МИП КЈ, 334, 158, 481 Персонални досије – Војислав Јовановић.

⁵⁴ Исто (документ бр. 2029/40 од 22. априла 1940.).

⁵⁵ Исто (документ бр. 26788 од 22. јуна 1942.).

- Краљевине Југославије – Дирекција за уговоре 1919–1929 (1915–1930)“. *Архив: часопис Архива Југославије* Год. XII бр. 1–2 (2011): 41–54. Преузето 18. 9. 2023. https://arhivyu.rs/public/dok/izdanja/pdf/82/876516912-aj_cas_2011_03_txt.pdf.
5. Jagodić, Miloš. „Libraries of the Ministry of foreign affairs of the Principality of Serbia in 1846“. *Istraživanja* Br. 26 (2015): 106–132. Преузето 28. 7. 2024. <https://istrazivanja.ff.uns.ac.rs/index.php/istr/article/view/1551/1605>.
 6. Лерат Војислава М. Јовановића Марамбоа. Војислав М. Јовановић Марамбо – живот и дело. Преузето 25. 11. 2023. http://vojislavjovanovicmarambo.unilib.rs/biografija_nadimak.html.
 7. Павловић, Марина и Саша Михајлов. „Зграда министарства спољних послова у Београду“. *Наслеђе* Бр. 23 (2022): 61–102. Преузето 28. 7. 2024. https://beogradskonasledje.rs/wp-content/uploads/2024/04/03-pavlovic_mihajlov.pdf.
 8. Petranović, Branko. *Istorija Jugoslavije: 1918–1988. Knj. 1, Kraljevina Jugoslavija 1914–1941*. Beograd: Nolit, 1988.
 9. Поповић, Емил В. „Библиотека Министарства иностраних послова Југославије између два рата“. *Библиошкар: часопис Друштва библиошकारа СР Србије* Год. XXV, број 3–4 (мај–август 1973): 369–377.
 10. Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Архива Друштва југословенских библиотекара.

LIBRARY OF THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS (KINGDOM OF YUGOSLAVIA)

Summary

The work represents an overview of the Library of the Ministry of Foreign Affairs (Kingdom of Yugoslavia)'s mission, and it was done by comparing archival material, mainly from the Archive of Yugoslavia and materials published during the 20th and 21st centuries. The work of librarians was also described, emphasising Vojislav Jovanovic Marambo (1884–1968), who was also the director of the Main archive. Together with the rest of the library employees who worked with him in different moments during the interwar period, he helped the preservation of library collections. The most important were Ivan V. Subotic (1893–1973) and Mihailo D. Stojanovic. The first created the interwar inventory, and the second wrote the most detailed description of books and serials that were part of the library fund at the moment. He also gave suggestions for catalogue creation and signing of books according to the rules of librarianship.

Keyword: Ministry of foreign affairs (Kingdom of Yugoslavia) (1919-1941), Main archive, Historical section, Library, Vojislav Jovanovic Marambo (1884-1968), Ivan V. Subotic (1893–1973), Mihailo D. Stojanovic